

The Research Dialogue

An Online Quarterly Multi-Disciplinary
Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-1, Issue-3, October 2022

www.theresearchdialogue.com

“बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन”

Akash Kumar

Research Scholar

Department of B.Ed/M.Ed. Faculty of Education
and Allied Sciences, M.J.P.Rohilkhand
University, Bareilly, Uttar Pradesh.

Pratibha Sagar

Assistant Professor

Department of B.Ed/M.Ed Faculty of
Educational and Allied Sciences
M.J.P.Rohilkhand University, Bareilly, Uttar
Pradesh.

शोध का सारांश

प्रस्तुत शोध में बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा के अध्ययन के लिए बरेली जनपद के समस्त विद्यालयों में से कुल 04 विद्यालयों में से 02 यू.पी.बोर्ड व 02 सी.बी.एस.ई.बोर्ड के शहरी व ग्रामीण विद्यालयों के 150 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में शामिल किया गया। प्रस्तुत शोध में शोध विधि के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है। शोध में केवल परिकल्पना क्रमांक 2 अस्वीकृत हुई है तथा सभी परिकल्पनाएँ परिकल्पना क्रमांक 1,3,4,5 आदि स्वीकृत की गयी हैं अतः शोधकर्ता ने यह पाया कि परिकल्पना क्रमांक 2 में अस्वीकृत होने का कारण है छात्रों का मध्यमान 30.68 तथा छात्रों का मध्यमान 27.84 पाया गया तथा टी-मान 3.65 पाया गया। जिससे पता चलता है कि छात्रों की उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक होने के कारण उनके लिए चलायी जा रही योजनायें व माता-पिता द्वारा दिया जाने वाला वातावरण और अभिप्रेरित किया जाना जिससे वह अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर पा रही हैं।

मुख्य बिन्दु:- उपलब्धि अभिप्रेरणा, माध्यमिक स्तर आदि।

प्रस्तावना

किसी भी समाज या राष्ट्र का विकास उसके नागरिकों पर निर्भर करता है यह नागरिक अपने समाज या राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से कर्तव्यनिष्ठ है यह उनके कार्यों को करने के लिए मिली अभिप्रेरणा पर निर्भर करता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लिए अभिप्रेरित होना बहुत जरूरी है। जब तक वह अपने कार्य के प्रति प्रेरित नहीं होगा उसका कार्य को करने में ठीक से मन नहीं लगेगा जब मन नहीं लगेगा तो उसका कार्य सम्पूर्ण नहीं हो पायेगा इस प्रकार से वह किये गए कार्य की अच्छी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पायेगा।

अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का अपने कार्य के प्रति अभिप्रेरित होना अति आवश्यक है।

अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व—

सर्वप्रथम उपलब्धि अभिप्रेरणा का विकास अमेरिका में हुआ था। उपलब्धि अभिप्रेरणा की प्रकृति व्यक्तिगत होती है किसी भी प्रकार की उपलब्धि के लिए काम करने की अभिप्रेरणा को उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है।

उपलब्धि अभिप्रेरणा से तात्पर्य विद्यार्थियों की आकांक्षा प्रयास और मजबूती से है विद्यार्थियों के प्रदर्शन उत्कृष्टता तथा कुछ मानक के संबंधों में मूल्यांकन किया जाता है जो उपलब्धि अभिप्रेरणा कहा जाता है।

कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे दृ ए.एल्डरमैन(1999), मर्फी(1996), साइमन(1988), एटकिंसन(1974), ट्रेसी(1993), एटकिंसन और फेदर(1966), कीफ और जेनकीन्स(1993), पार्कर और जॉन्सन(1981) आदि। सभी मनोवैज्ञानिकों ने यही बताने का प्रयास किया है कि उपलब्धि अभिप्रेरणा छात्रों को सफलता से विफलता की ओर ले जाती है और विफलता से सफलता की ओर ले जाती है।

माध्यमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की शिक्षा का दायित्व शिक्षक के साथ-साथ अभिभावक एवं उनके आस-पास के सामाजिक वातावरण पर निर्भर करता है। छात्र-छात्राओं की उन्नति कुछ कारणों जैसे— पाठ्यक्रम, लक्ष्य, योग्यता, क्षमता व अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। इस स्तर पर छात्र व छात्राओं को सही दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए उनके सही मूल्यों का विकास होना बहुत ही

जरूरी है। जिससे आज का विद्यार्थी ही कल के समाज का योग्य नागरिक बनेगा। छात्र व छात्राओं की उपलब्धि शिक्षक के ऊपर निर्भर करेगी क्योंकि शिक्षक जितना उचित शिक्षण गुणों वाला होगा उसके छात्र व छात्राओं की उपलब्धि भी उतनी ही अधिक होगी।

सम्बंधित साहित्य का सर्वेक्षण—

किसी भी शोध में साहित्य सर्वेक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे यह पता चलता है कि इससे पहले किस तरह के शोध हो चुके हैं और उनका क्या परिणाम आया। अतः शोधार्थी को किस प्रकार से अपने शोध कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। सम्बंधित साहित्य के सर्वेक्षण निम्न प्रकार से हैं—

फैज़, मोहम्मद और खान, जबुन निसा(2017) ने ए स्टडी ऑफ़ एकेडमिक अचीवमेन्ट ऑफ़ अपर प्राइमरी स्कूल इन रिलेशन टू देयर सोशियो इकॉनोमिक स्टेटस। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का उनकी शैक्षिक उपलब्धि से सम्बन्ध का अध्ययन किया गया। जिसमें पाया कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों की कक्षा में उच्च उपलब्धि तथा औसत और निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर वाले विद्यार्थियों की कक्षा में औसत और निम्न उपलब्धि होगी।

अलिरेज़ा और दानेशी,रोहलाल(2015) ने पारिवारिक भावनात्मक जलवायु,व्यक्तिगत अभिप्रेरणा की शैक्षिक उपलब्धि के साथ संबंधों की जाँच की गयी। न्यादर्श के रूप में 355 छात्रों का चयन किया गया। परिणामों से पता चला किशैक्षिक उपलब्धि व उपलब्धि अभिप्रेरणा के बीच सकारात्मक, नकारात्मक सम्बन्ध था।

मुओला, जे.एम.(2010) ने ए स्टडी ऑफ़ रिलेशनशिप बिटविन एकेडमिक अचीवमेंट मोटिवेशन एण्ड एनवायरनमेंट अमोंग स्टैंडर्ड एट पिपुल्स। इस अध्ययन का उद्देश्य अकादमिक उपलब्धि प्रेरणा और गृह पर्यावरण के बीच सम्बन्ध की जांच करना था। न्यादर्श के रूप में प्राथमिक विद्यालयों के 235 छात्रों का चयन किया गया। अध्ययन के परिणामस्वरूप घर के छः पर्यावरणीय कारकों के बीच एक महत्वपूर्ण सकारात्मक सम्बन्ध पाया गया तथा माता—पिता का प्रोत्साहन एकमात्र कारक था जो विद्यार्थियों की अकादमिक उपलब्धि प्रेरणा से सार्थक रूप से सम्बंधित नहीं था।

उपर्युक्त अध्ययनों को देखते हुए शोधकर्ता के मान में यह विचार आया कि उपलब्धि अभिप्रेरणा एक व्यापक प्रत्यय है जो अनेक कारकों से सम्बंधित और प्रभावित होती है। अतः शोधकर्ता प्रस्तुत शोध में बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के स्कूलों के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करेगा।

समस्या का कथन—

“बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करना।”

संक्रियात्मक परिभाषा— यू.पी. बोर्ड व सी.बी.एस.ई. द्वारा संचालित माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की कक्षाओं से तात्पर्य है कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं का संचालन है लेकिन इस अध्ययन में केवल कक्षा “9” के विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य—

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत हैं—

1. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर के छात्र व छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करना।
3. यू.पी.बोर्ड व सी.बी.एस.ई.बोर्ड में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करना।
4. सरकारी व स्ववित्तपोषित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करना।
5. शहरी व ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ—

प्रस्तुत अध्ययन की परिकल्पनाएँ निम्नवत हैं—

1. माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. माध्यमिक स्तर के छात्र व छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

3. यू.पी.बोर्ड व सी.बी.एस.ई.बोर्ड में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. सरकारी व स्ववित्त पोषित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
5. शहरी व ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

अध्ययन का सीमाएं—

प्रस्तुत शोध में बरेली जिले के माध्यमिक स्तर के केवल सी.बी.एस.ई.बोर्ड और यू.पी. बोर्ड के केवल कक्षा "9" में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शामिल किया गया है।

शोध विधि—

प्रस्तुत शोध में शोध विधि के लिए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का चयन किया गया है।

जनसंख्या—

बरेली जिले के समस्त यू.पी.बोर्ड व सी.बी.एस.ई.बोर्ड के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में शामिल किया गया है।

न्यादर्श—

प्रस्तुत शोध में बरेली जिले के दो यू.पी.बोर्ड व दो सी.बी.एस.ई.बोर्ड के कुल चार माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के 150 विद्यार्थियों को न्यादर्श के रूप में शामिल किया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त शोध उपकरण—

प्रस्तुत शोध में डॉ.टी.आर.शर्मा द्वारा निर्मित एकेडमिक अचीवमेंट मोटिवेशन टेस्ट का प्रयोग किया गया है।

प्रयुक्त सांख्यिकी— प्रस्तुत शोध में सांख्यिकी के रूप में मध्यमान, मानक विचलन, टी-परीक्षण का चयन किया गया है।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या—

प्रस्तुत शोध के आंकड़ों का विश्लेषण निम्न प्रकार से किया गया है—

तालिका संख्या—4.1

बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा के स्तर का प्रतिशत

विद्यार्थियों के प्रकार	विद्यार्थियों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत	विद्यार्थियों की कुल संख्या
उच्च स्तर	35	23.33	150
औसत स्तर	82	54.67	
निम्न स्तर	33	22.00	

तालिका संख्या 4.1 के अनुसार

बरेली जनपद के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा के स्तरों का प्रतिशत उच्च स्तर में विद्यार्थियों की संख्या 35 तथा प्रतिशत 23.33 पाया गया औसत स्तर में विद्यार्थियों की संख्या 82 तथा प्रतिशत 54.67 पाया गया निम्न स्तर में विद्यार्थियों की संख्या 33 तथा प्रतिशत 22.00 पाया गया है।

तालिका संख्या-4.2

बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के स्कूलों के छात्र और छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मान के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या

क्रम संख्या	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान
1.	छात्र	76	27.84	5.61	3.65
2.	छात्राएं	74	30.68	3.73	

“0.01 सार्थकता स्तर पर

तालिका संख्या-4.2 के अनुसार बरेली जनपद के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक स्तर के स्कूलों के छात्र और छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा का टी-मान 3.65 है, जो कि सार्थकता स्तर 0.05 के मान 148 से 1.97 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना छात्र एवं छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है अस्वीकृत की जाती है।

छात्राओं का मध्यमान 30.68 एवं छात्रों का मध्यमान 27.84 अपेक्षा अधिक है।

अतः छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा छात्रों की उपलब्धि अभिप्रेरणा से अधिक पाई गयी है।

तालिका संख्या-4.3

बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के यू.पी.बोर्ड व सी.बी.एस.ई.बोर्ड के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मान के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या

क्रम संख्या	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान
1.	यू.पी.बोर्ड	89	29.83	4.45	1.75
2.	सी.बी.एस.ई.बोर्ड	61	28.39	5.56	

“0.01 सार्थकता स्तर पर

तालिका संख्या-4.5 के अनुसार बरेली जनपद के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक स्तर यू.पी.बोर्ड व सी.बी.एस.ई.बोर्ड के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का टी-मान 1.75 है, जो कि सार्थकता स्तर 0.05 मान 148 पर 1.97 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना यू.पी.बोर्ड व सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है तथा यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

यू.पी.बोर्ड व सी.बी.एस.ई.बोर्ड के विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मध्यमान क्रमशः 29.83 एवं 28.39 है। जिसमें कोई विशेष अन्तर न होने के कारण शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

तालिका संख्या-4.4

बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मान के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या

क्रम संख्या	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान
1.	सरकारी विद्यालय	56	29.58	4.22	0.65
2.	स्ववित्तपोषित विद्यालय	94	29.04	5.38	

“0.01 सार्थकता स्तर पर

तालिका संख्या-4.4 के अनुसार बरेली जनपद के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक स्तर के सरकारी एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का टी-मान 1.75 है, जो कि सार्थकता स्तर 0.05 मान 148 पर 1.97 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना सरकारी एवं

स्ववित्तपोषित विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है तथा यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

सरकारी एवं स्ववित्तपोषित विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मध्यमान क्रमशः 29.58 एवं 29.04 है। जिसमें कोई विशेष अन्तर न होने के कारन शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

तालिका संख्या-4.

बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का मध्यमान, मानक विचलन तथा टी-मान के आधार पर प्राप्त परिणामों की व्याख्या

क्रम संख्या	समूह	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	टी-मान
1.	ग्रामीण	61	28.39	5.56	1.75
2.	शहरी	89	29.83	4.45	

“0.01 सार्थकता स्तर पर

तालिका संख्या-4.5 के अनुसार बरेली जनपद के अंतर्गत आने वाले माध्यमिक स्तर के शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का टी-मान 1.75 है, जो कि सार्थकता स्तर 0.05 मान 148 पर 1.97 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों के विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा उपलब्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया है तथा यह परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों का मध्यमान क्रमशः 29.83 एवं 28.39 है। जिसमें कोई विशेष अन्तर न होने के कारन शून्य परिकल्पना स्वीकृत की जाती है।

निष्कर्ष-

प्रस्तुत शोध में केवल परिकल्पना क्रमांक 2 अस्वीकृत हुई है तथा सभी परिकल्पनाएँ परिकल्पना क्रमांक 1,3,4,5 आदि स्वीकृत की गयी हैं अतः शोधकर्ता ने यह पाया कि परिकल्पना क्रमांक 2 में अस्वीकृत होने का कारण है छात्राओं का मध्यमान 30.68 तथा छात्रों का मध्यमान 27.84 पाया गया तथा टी-मान 3.65 पाया गया। जिससे पता चलता है कि छात्राओं की उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक

होने के कारण उनके लिए चलायी जा रही योजनायें व माता-पिता द्वारा दिया जाने वाला वातावरण और अभिप्रेरित किया जाना जिससे वह अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अच्छी उपलब्धि प्राप्त कर पा रही हैं।

सन्दर्भ सूची-

- Alderman, M. (1999). *Motivation for achievement: Possibilities for teaching and learning*. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers.
- Atkinson, J. (1974). *Motivation and achievement*. Washington, D. C.: V. H. Winston and Sons.
- Atkinson, J. & Feather, N. (1966). *A theory of achievement motivation*. New York: Wiley and Sons.
- Keefe, J. & Jenkins, J. (1993). *Eye on education: Instruction and the learning environment*. Larchmont, New York.
- Murphy, S. (1996). *The achievement zone*. New York: G. P. Putnam's Sons.
- Parker, J. & Johnson, C. (1981). *Affecting Achievement Motivation*. Charlottesville, VA: University of Virginia. (ERIC Document Reproduction Service Number ED 226 833).
- Simon, S. (1988). *Getting unstuck*. New York: Warner Books.
- Tracy, B. (1993). *Maximum Achievement*. New York: Simon and Schuster.
- Mohammad, F. & Khan, N. Z. (2017). A Study of Academic Achievement of Upper Primary School Students in Relation to their Socio-economic Status, *Asian Research Consortium Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 7(6), 121-127.

Muola,M.J.(2010). A study of the relationship between academic achievement motivation and home environment among standard eight pupils, *Educational Research and Reviews Academic Journals*,5(5), 213-217.

Heydarei,A.&Daneshi,R.(2015). An investigation on the Relationship of Family Emotional Climate, Personal-Social Adjustment and Achievement Motivation with Academic Achievement and Motivation among Third Grade High School Male Students of Ahvaz,*Journal of Applied Linguistics and Language Learning*,1(1),6-13.

THE RESEARCH DIALOGUE

An Online Quarterly Multi-Disciplinary

Peer-Reviewed / Refereed Research Journal

ISSN: 2583-438X

Volume-1, Issue-3, October 2022

www.theresearchdialogue.com

Certificate Number-Oct-2022/28

Certificate Of Publication

This Certificate is proudly presented to

आकाश कुमार एवं डॉ.प्रतिभा सागर

For publication of research paper title

“बरेली जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के विद्यार्थियों की उपलब्धि अभिप्रेरणा का अध्ययन”

Published in ‘The Research Dialogue’ Peer-Reviewed / Refereed Research Journal and

E-ISSN: 2583-438X, Volume-01, Issue-03, Month October, Year- 2022.

Dr. Neeraj Yadav
Executive Chief Editor

Dr. Lohans Kumar Kalyani
Editor-in-chief

Note: This E-Certificate is valid with published paper and the paper must be available online at www.theresearchdialogue.com